

УДК 342.7

Матат Андрій Володимирович –

аспірант Інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
ORCIDID: 0000-0002-1198-0505

Andrii V. Matat –

PhD student, Institute of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0002-1198-0505

Співвідношення людської гідності та права на вільний розвиток особистості (на матеріалах української та німецької доктрин)

Дослідження присвячене проблематиці людської гідності у контексті її співвідношення з правом на вільний розвиток особистості. За матеріалами німецької правничої доктрини, право на вільний розвиток особистості є основним правом людини, про яке йдеться у статті 2 (1) Основного Закону ФРН, після статті 1 про людську гідність. Відтак, для досягнення цілей дослідження розглядаються дані німецької та української доктрин, аналізується практика охорони і захисту права на вільний розвиток особистості у поєднанні із гарантією гідності людини. Okремо досліджується проблематика ієрархії конституційних цінностей.

Ключові слова: людська гідність, право на вільний розвиток особистості, конституційна цінність, права людини.

Исследование посвящено проблематике человеческого достоинства в контексте соотношения с правом на свободное развитие личности. Ссылаясь на материалы немецкой юридической доктрины, право на свободное развитие личности является основным правом человека, согласно статье 2 (1) Основного Закона ФРГ, после статьи 1 о человеческом достоинстве. Для достижения целей исследования рассматриваются данные немецкой и украинской доктрин, анализируется практика охраны и защиты права на свободное развитие личности в сочетании с гарантией достоинства человека. Отдельно исследуется проблематика иерархии конституционных ценностей.

Ключевые слова: человеческое достоинство, право на свободное развитие личности, конституционная ценность, права человека.

A. V. Matat The Ratio of Human Dignity and the Right to Free Development of Personality (Based on Ukrainian and German Doctrines)

The science paper devotes to the study of the ratio of human dignity and the right to free development of personality based on legal doctrine and practice in Germany and Ukraine. The right to free development of personality can be attributed to one of the examples of individual freedom. However, the right to free development of personality is a part of the system of basic human rights under the Basic Law of Germany.

Besides, according to Article 2 (1) of the Basic Law of Germany, the right to free development of personality is a basic human right in the German legal system. The right to free development of personality is the first basic human rights that continue a system after human dignity. Also, in the Constitution of Ukraine, the right to development of personality is guaranteed in Article 23 as a constitutional human right. It means, that we might ratio to the right to free development of personality and human dignity as a constitutional value.

Therefore, to achieve the goals of the study, the materials of the German and Ukrainian doctrines are considered and the practice of protection of the right to free development of personality in combination with the guarantee of human dignity.

Finally, the author turns to the study of the hierarchy of constitutional values. This problem is relevant in both German and Ukrainian legal doctrine. There are different approaches to the analysis and definition of the system of constitutional values among researchers of constitutional values. Besides, human dignity is a basic constitutional value in democratic countries and an absolute human right. In the practice in the European constitutional courts often human dignity ratios with different basic human rights. Constitutional courts have to choose the criteria for the limitation of human rights and to protect dignity as a constitutional value. The author aims to contribute to the growing researches in human dignity issues.

Keywords: human dignity, the right to free development of personality, a constitutional value, human rights.

Постановка проблеми. Право на вільний розвиток особистості можна віднести до одного із прикладів прояву індивідуальної свободи особистості. Понад тим, право на вільний розвиток особистості є складовим елементом системи основних прав людини за Основним Законом ФРН.

Оскільки вільний розвиток особистості як основне право закріплюється у статті 2 (1) Основного Закону, то логічним є формулювання питання про його співвідношення з іншими правами та визначення його місця в ієрархії правових цінностей у німецькому праві. Також, на підставі порівняльно-правового методу дослідження, вбачається за доцільне розглянути відповідні напрацювання на прикладі даних української правничої доктрини, в рамках якої також досліджується конституційне право людини на вільний розвиток особистості (стаття 23 Конституції України).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В контексті дослідження людських прав, основною цінністю із якою слід співвідносити вільний розвиток особистості є людська гідність. Саме гідність людини є складовою каталогу прав людини. Зазначена теза нами доведена у попередніх публікаціях, адже людська гідність є засадничою цінністю як для основних прав у німецькому праві [1], так й для конституційних прав в українській правовій системі [2] відповідно.

Разом з тим, комплексних досліджень з цієї проблематики не було, за виключенням окремих аспектів в рамках публікацій, присвячених гідності людини та людським правам, які склали основу джерельної бази представленої публікації.

Метою дослідження є вивчення права на вільний розвиток особистості та людської гідності. Для досягнення окресленої мети було сформульовано наступні **завдання**: дослідити

співвідношення права на вільний розвиток особистості та людської гідності, розглянути підходи до такого співвідношення в рамках української та німецької доктрин, а також з'ясувати питання ієрархії конституційних цінностей.

Виклад основного матеріалу. Питання співвідношення між людською гідністю та іншими засадничими правами було предметом дослідження С. Головатого у праці «Про людські права». Із посиланням на Е. Кляйна, учений зазначає: «гідність людини – установчий принцип усієї системи засадничих прав, тому виникає питання: у якому зв'язку перебувають між собою людська гідність та інші засадничі права?» [3, 470]. Першою і загальною в цій площині виступають усі засадничі права, адже вони стоять на службі людської гідності [3, 470].

Безпосередній зв'язок гідності із усіма правами усвідомлювався при створенні Загальної декларації прав людини. Так, зокрема, Т. Пейн – один із упорядників названої декларації – посилався на «природну гідність людини» для захисту індивідуальних прав, хоча такий спосіб захисту не був прописаний у законі. Разом з тим, Т. Пейн щиро покладався на концепцію людської гідності у своїй філософії та політичній думці, розмістивши її в основі декларації. Таким чином, захист людської гідності всіх людей був піднятий над усіма іншими міркуваннями, а захист природних прав людини став похідним від гідності людини [4, с. 49].

Співвідношення гідності та свободи можна знайти в дослідженні П. Кравченка, який з точки зору філософських підходів наводить деякі аргументи.

На думку П. Кравченка, показником співвідношення свободи й гідності особистості є міра примусу та вільного вибору, що здійснюється особистістю в тій чи іншій ситуації.

Необхідність постійного вибору між примусовим та вільним волевиявленням робить гідність динамічною властивістю, яка регулює поведінку особистості у певних життєвих умовах. Так, людині об'єктивно необхідна певна «маса» гідності в середовищі, де вона реалізується, оскільки невідповідність між її гідністю та гідністю інших гальмує прояв особистості, а також істотно ускладнює можливості її самоствердження [5].

У дослідженнях українських правників, питання співвідношення гідності з іншими правами, у тому числі правом на вільний розвиток особистості – відсутні. Не слід вважати наведену тезу суттєвою проблемою, оскільки з міркувань усталеного підходу до вивчення людської гідності, на наш погляд, вона (теза) має певне пояснення.

Відзначимо, що загальним для більшості доктринальних досліджень про гідність є наступний підхід: людська гідність розглядається базисною цінністю, яка відображається у змісті інших цінностей та принципів. Так, в українській доктрині багатоаспектність людської гідності може пояснюватись тим, що гідність людини вивчають одночасно як конституційну цінність, принцип та право. Якщо дефініція гідності може вирізнятися авторськими підходами, то спільною характеристикою для більшості результатів наукових розвідок людської гідності є найвищий ступінь цінності для західних демократій [2, с. 186].

Для утвердження такого підходу в українській доктрині, вагоме значення має правова позиція Конституційного Суду України, викладена у Рішенні Суду від 22 травня 2018 року № 5-р/2018. Так, Конституційний Суд наголошує на тому, що *«людську гідність необхідно трактувати як право, гарантоване статтею 28 Конституції України, і як конституційну цінність, яка наповнює сенсом людське буття, є фундаментом для усіх інших конституційних прав, мірилом визначення їх сутності та критерієм допустимості можливих обмежень таких прав. Наведене опосередковано підтверджується унікальним значенням людської гідності в Конституції України, за якою, зокрема, людина її життя і здоров'я, честь і гідність визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (частина перша*

статті 3); усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах (стаття 21); кожен зобов'язаний неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (частина перша статті 68)» [6].

З огляду на те, що гідність як цінність пронизується за загальним підходом усією правовою системою, то вочевидь немає потреби порівнювати гідність з іншими основними правами людини як одного рівня правові категорії, у тому числі з правом на вільний розвиток особистості. Понад тим, відсутність в наукових дослідженнях українських вчених питання про співвідношення гідності з іншими правами дає підстави підтвердити тезу про те, що гідності відноситься ключова роль у забезпеченні прав людини, а також людська гідність як одне із конституційних прав людини в Україні – має абсолютний характер.

З іншого боку, посилаючись на німецьку правничу доктрину та практику Федерального Конституційного Суду Німеччини (ФКС), питання співвідношення гідності з іншими правами має місце з огляду на те, що може постати питання про конкуренцію гідності з іншими основними правами. Саме з огляду на це, ФКС виробив правову позицію відносно цього.

Гарантія індивідуальної свободи людини, яка є складовою основних прав за німецькою доктриною, все ж не є абсолютною, тобто такою, що має необмежений характер. Відповідно до статті 2 (1) Основного Закону йдеться про право кожного на вільний розвиток власної особистості, проте в межах, що не суперечать правам інших осіб та не посягають на конституційний лад і моральний закон. Крім того, в частині другій цієї статті йдеться про можливість втручання у сферу свободи людини виключно на підставі закону [7].

Питання балансування гідності людини та права на вільний розвиток особистості було предметом дослідження ФКС в рамках справи про перепис населення (BVerfGE 65, 1-71).

Відповідно до фабули справи, ФКС розглядав конституційні скарги заявників стосовно відповідності Основному Закону процедури електронного збору даних, передбаченого Законом про перепис населення 1983 року. Оспорювані законодавчі положення про перепис населення уповноважували

державу, з метою формування статистичних даних про населення, збирати різну інформацію, яка містить персональні дані про особу (ім'я, адресу, релігійну приналежність, освіту, професію тощо). Конституційні скарги були аргументовані тим, що зазначені вимоги оспорюваного закону порушують такі основні права: право на вільний розвиток власної особистості у взаємозв'язку із правом на людську гідність. ФКС констатував, що положення Закону про перепис населення не порушують основних прав заявників, оскільки в рамках формування статистичної інформації про населення – інформація про особу збирається анонімно, тобто не є персоніфікованою. Однак, ФКС зазначив про те, що все ж положення Закону в частині правил передачі даних щодо обробки інформації про реєстрацію місця проживання, суперечить основним правам статті 2 (1) у взаємозв'язку із людською гідністю (статтею 1 (1) Основного Закону) [8].

Разом з тим, у вказаному рішенні ФКС було підтверджено тезу про взаємозв'язок людської гідності з іншими основними правами. *«В центрі конституційного порядку знаходяться цінність та гідність людини, яка діє як член вільного суспільства, наділений свободою самовизначення. Окрім спеціальних гарантій свободи, захист людини забезпечується основним правом, гарантованим статтею 2 (1) спільно зі статтею 1 (1) Основного Закону, яке набуває важливого значення з огляду на сучасні розробки та нові загрози для людської особистості»* [8].

На прикладі розглянутого кейсу, можна зробити висновок про взаємозв'язок гідності та загального права на власну особистість. Саме завдяки судовому захисту, таке право було вироблене практикою. Однак, як зазначається у фундаментальному німецькому дослідженні «Коментар Основного Закону», із такого підходу про взаємозв'язок двох конституційних норм не слід робити висновок, що будь-яке обмеження загального права на власну особистість означає факт окремого втручання як в статтю 2 (1) Основного Закону, так і статтю 1 (1) Основного Закону. Інакше навіть дозволені законом обмеження були б неможливими з огляду на абсолютний ступінь захисту людської гідності [9, с. 138].

Окремо, доцільно розглянути деякі підходи до визначення вищої та нижчої цінності основних прав (конституційна ієрархія).

Доволі актуальним залишається питання про ієрархію основних прав у німецькій правничій доктрині, що може бути підставою для співвідношення гідності людини з основними правами, в тому числі правом на власну особистість як умовно «першого» основного права, передбаченого статтею 2 Основного Закону ФРН, що слідує після людської гідності за статтею 1.

Питання ієрархії конституційних цінностей є однією із актуальних проблем на рівні доктринальних дискусій. Серед дослідників аксіологічних аспектів конституційного права в цілому, а також правових цінностей загалом – думки на зазначену проблематику різняться.

«Справедливість, встановлення порядку, досягнення загального блага, забезпечення безпеки» [10, с. 19] – уособлюють собою «вічні» цінності, до яких прагне людина. На зазначену концепцію опираються при вивченні правових цінностей.

М. Савчин, досліджуючи конституційні цінності зазначає: «залежно від типу суспільства ієрархія соціальних цінностей має варіативний характер, оскільки структура самого суспільства зумовлює їх різну вагу. У конституційній юриспруденції цінності відіграють важливу роль при визначенні співвідношення між різними групами інтересів як основоположних умов для доступу особи до певних соціальних благ» [11, с. 115].

Відносно людської гідності в системі конституційних прав, С. Шевчук надав наступну характеристику людської гідності: «вона виступає певною універсальною правосуб'єктністю для людини бути носієм конституційних прав і свобод. Якщо немає людської гідності, то немає ефективної реалізації, взагалі немає конституційних прав і свобод, або ж вони є, однак залишаються номінальними і не мають жодного юридичного ефекту» [12, с. 30].

Для аргументації наявності ієрархії конституційних цінностей, науковці зважають на послідовність нормативного закріплення тієї чи іншої цінності в конституції. До прикладу, досліджуючи Конституцію України, пропонується ієрархія цінностей, відповідно до

якої пріоритетне місце займає стаття 3 (1) Конституції України: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Оскільки вказана конституційна норма нами предметно аналізувалась в окремому дослідженні [2], занадто лише про те, що принцип гідності людини є конституційною цінністю в рамках національної правової системи України.

В той же час, можна зустріти думку про те, що у німецькій правничій доктрині є ієрархія цінностей, зважаючи на порядок викладу конституційних норм у розділі I «Основні права» Основного Закону ФРН. Відзначимо, що пропозиція відносно ієрархії конституційних цінностей, базується на аргументі про послідовність розміщення конституційних норм про основні права.

Разом з тим, можна зустріти думку про те, що Основний Закон не встановлює певної ієрархії у системі основних прав (до неї належить і формула про гідність людини). Проте в німецькому праві справді вироблено усталену позицію про клаузулу людської гідності – те, що посідає осібне місце в цій системі. На переконання Е. Кляйна – це єдиний виняток у цій системі, адже ця клаузула є «вершиною всієї системи основних прав» [3, с. 470].

Наведена теза стала загальним підходом в рамках німецької правничої доктрини. На думку С. Головатого, такий погляд схильні поділяти поза межами Німеччини. До слова, К. Старк чітко дотримується позиції, що клаузула гідності, аналізуючи Основний Закон, перебуває на чолі каталогу основних прав, а з точки зору розміщення статті 1 (1) про людську гідність, вона не може вважатись такою, що належить до категорії «наступних прав», про які йдеться у третій частині цієї статті Основного Закону [3, с. 470-471].

Підсумовуючи ідею конституційної ієрархії, слід наголосити на тому, що така ієрархія здебільшого характеризується засадничим статусом основних прав, які за Основним Законом складають певну систему, фундаментальне місце у якій відноситься людській гідності.

Таким чином, беручи до уваги напрацювання, викладені у «Коментарі Основного Закону», можна вести мову про так

званий горизонтальний ефект конституційних цінностей, які є об'єктивною шкалою, яка має переважати при застосуванні чи інтерпретації норм відповідної галузі права. До прикладу, суспільні відносини у сфері цивільного права орієнтовані на відповідні основні права, які знаходять своє змістовне наповнення у нормах цивільного законодавства. Цивільно-правовий захист права на власну особистість, який спочатку, як інститут права, реалізується через цивільно-правові норми, здобуває в такий спосіб конституційний вимір. Цивільно-правовий та конституційно-правовий захист права на власну особистість, таким чином, доповнюють одне одного і не можуть бути розмежовані одне від одного [9, с. 147].

Для пояснення цієї тези, в «Коментарі Основного Закону» зазначається про те, що суддя цивільного суду має зважати на конституційно-правове значення й далекосяжність права на власну особистість особи при застосуванні відповідних норм. Це може вимагати від правозастосувача порівняльного зважування суперечливих основних прав з обох сторін. У протилежному випадку, стосовно решти прав матиме місце необґрунтоване втручання у власну особистість особи при застосуванні відповідних норм. У разі наявності необґрунтованого втручання у інші основні права, особа може успішно захистись, в рамках конституційної скарги [9, с. 148].

Висновки. На підставі проведеного дослідження можемо сформулювати наступні висновки.

По-перше, завдяки судовій практиці, передовсім діяльності ФКС Німеччини, право на вільний розвиток власної особистості за статтею 2 (1) та людська гідність за статтею 1 (1) Основного Закону ФРН – розглядаються у спільному взаємозв'язку. Разом з тим, основне право на людську гідність є конституційною цінністю, яка пронизана усією системою німецького права.

По-друге, людська гідність, так само як й інші основні права людини є ціннісною системою, яка знаходить своє уточнення у відповідних галузях права, які регулюють конкретну сферу суспільних відносин. Це означає, що конкуренція між різними основними правами людини може залежати від особливостей регулювання відносин, однак

людська гідність – це завжди універсальна цінність, яка стоїть на вершині системи основних прав.

Та, по-третє, певну спільність ознак із німецькою правничою доктриною можна віднайти на прикладі української правової системи. Хоча, за Конституцією України немає

такої чітко вираженої системи конституційних цінностей, як в Основному Законі ФРН, проте в рамках доктринальних досліджень українська система права обґрунтовується за усталеними правничими підходами, які вироблені у західних демократіях.

Список використаних джерел:

1. Матат А.В. Людська гідність як правова цінність у німецькій доктрині: ракурс проблематики. *Журнал східноєвропейського права*. 2020. № 76. С. 101-105.
2. Матат А.В. Дослідження людської гідності в українській доктрині: про цінність та конституційне закріплення. *Журнал східноєвропейського права*. 2020. № 77. С. 183-187.
3. Головатий С. Про людські права. Лекції. К.: Дух і Літера, 2016. 760 с.
4. Дучак Б.Л. Людська гідність у праві. *Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки*. 2017. Т. 200. С. 47-50.
5. Кравченко П.А. Гідність людини як ціннісний принцип її соціального буття. URL: <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1984/1/KRAVCH.pdf> (дата звернення: 25.07.2020).
6. Рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2018 року № 5-р/2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-18#Text> (дата звернення: 26.07.2020).
7. Basic Law For The Federal Republic of Germany. URL: <http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm> (дата звернення: 26.07.2020).
8. BVerfGE 65, 1-71: The judgment of 15 December 1983. URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/1983/12/rs19831215_1bvr020983en.p.html (дата звернення: 26.07.2020).
9. Grundgesetz, Kommentar, Maunz, Th., Dürig, G., Herzog, R., Scholz, R., упоряд., 7 томів, стан 2020, С. Н. Beck, München, том 1-е, Art. 2 I GG (автор: U. di Fabio, 2001), С. 135-215.
10. Реньов Є.В. Цінності конституційного ладу України та їх правова регламентація: дис. ... канд. юрид. наук: Харків, 2017. 211 с.
11. Савчин М.В. Конституційні цінності та конституційна юриспруденція в Україні. *Вісник Конституційного Суду України*. №1/2010. С. 111-120.
12. Шевчук С.В. Людська гідність у системі конституційних цінностей. *Право України*. №9/2018. С. 29-40.

References:

1. Matat A.V. Liudska hidnist yak pravova tsinnist u nimetskii doktryni: rakurs problematyky. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2020. № 76. S. 101-105.
2. Matat A.V. Doslidzhennia liudskoi hidnosti v ukrainskii doktryni: pro tsinnist ta konstytutsiine zakriplennia. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2020. № 77. S. 183-187.
3. Holovaty S. Pro liudski prava. Lektsii. K.: Dukh i Litera, 2016. 760 s.
4. Duchak B.L. Liudska hidnist u pravi. *Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky*. 2017. T. 200. S. 47-50.
5. Kravchenko P.A. Hidnist liudyny yak tsinnisnyi pryntsyp yii sotsialnoho buttia. URL: <http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1984/1/KRAVCH.pdf> (data zvernennia: 25.07.2020).
6. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 22 travnia 2018 roku № 5-r/2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-18#Text> (data zvernennia: 26.07.2020).
7. Basic Law For The Federal Republic of Germany. URL: <http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm> (data zvernennia: 26.07.2020).

8. BVerfGE 65, 1-71: The judgment of 15 December 1983 URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/1983/12/rs19831215_1bvr020983en.html (data zvernennia: 26.07.2020).

9. Grundgesetz, Kommentar, Maunz, Th., Dürig, G., Herzog, R., Scholz, R., uporiad., 7 tomiv, stan 2020, C. H. Beck, München, tom 1-e, Art. 2 I GG (avtor: U. di Fabio, 2001), S. 135-215.

10. Renov Ye.V. Tsinnosti konstytutsiinoho ladu Ukrainy ta yikh pravova rehlamentatsiia: dys. ... kand. yuryd. nauk: Kharkiv, 2017. 211 s.

11. Savchyn M.V. Konstytutsiini tsinnosti ta konstytutsiina yurysprudentsiia v Ukraini. *Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy*. №1/2010. S. 111-120.

12. Shevchuk S.V. Liudska hidnist u systemi konstytutsiinykh tsinnostei. *Pravo Ukrainy*. №9/2018. S. 29-40.